

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 252 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
Xuseynova Abira Amanovna	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
Abdurasulova Gulrux Habibullayevna	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
Asatova Dildora Aslamovna	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
Mirxalilova Nargiza Akbarovna	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
Mitaliboyeva Dildora	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
Nartayeva Shahoza Yulchibayevna	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
Normatova Nilufar Komilovna	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
Qodirov Jurabek Mamatsimonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi	
“Sab'ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
<i>Xusanov Samariddin Maxmadaminovich</i>	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
<i>Yarashev Jo'rabek To'rayevich</i>	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
<i>Габдулманова Ильнура Минисламовна</i>	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
<i>Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи</i>	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
<i>Уразова М. Б., Усманова У. Б.</i>	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе "школа–маҳалла" в Узбекистане ..	130
<i>Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли</i>	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
<i>Юсупова Зулайхо Бахром кизи</i>	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
<i>Berkinova Charos Islomovna</i>	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
<i>Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
<i>Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi</i>	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
<i>Ergasheva Umriniso Komilovna</i>	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
<i>Ermatova Gulnoz Pirimovna</i>	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
<i>Gazibekova Feruza Hakimovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
<i>Haydarova Feruza Haydar qizi</i>	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
<i>Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
<i>Jumayeva Malika Aliyevna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
<i>Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
<i>Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
<i>Masharipova Difuza Muxammadjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
<i>Muhammadiyeva Feruza Turakulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
<i>Muhiddinova Munira Xayrullayevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
<i>Narzullayeva Sevara Omonovna</i>	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
<i>Nizamova Nodira Paxritdinovna</i>	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
<i>Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova</i>	

Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	
Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida	198
O'ktam Nosirov	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	204
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari.....	208
Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li	
Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari	212
Sa'dullayeva Rushana	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	215
Saidova Dilbar Erkinovna	
Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari.....	218
Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi	
Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish	223
Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi	
Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi	226
Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi	
Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari.....	229
Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna	
Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	233
Yarmatov Raxmboy Baxramovich	
Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish	239
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi	
Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык	242
Марупова Дилфуза Давроновна	
Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari	247
F. R. Xosilova	

INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA O'QUVCHILARNING NUTQIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING MAZMUNYI IZOHLANISHI

Oysha Qurbonova

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti
 dotsenti (PhD)

Nodira Abduraimova

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti
 talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'quvchilarning nutqiy kompetensiya va nutqiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslanishi, ularning kommunikativ–nutqiy vaziyatda muloqot qilishi, tafakkur qilishi, nutqiy qobiliyatlarini o'stirish bo'yicha metodist, pedagog va psixolog olimlarning ilmiy qarashlari keltirilib, tahlil qilingan hamda ularga subyektiv munosabat bildirilgan.

Kalit so'zlar: o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasi, nutqiy kompetentlik, ilmiy-nazariy asoslanishi, kommunikativ–nutqiy vaziyat, muloqot, tafakkur qilish qobiliyatlari, matn ustida ishlash, subyektiv munosabat bildirish.

Abstract: This article examines the scientific and theoretical foundations for the development of students' speech competence and language skills, discusses the perspectives of methodologists, educators, and psychologists on the development of communicative and language abilities in communication and thinking situations, and also presents a subjective opinion on these matters.

Key words: students' speech competence, speech proficiency, scientific and theoretical justification, communicative-speech situation, communication, thinking abilities, working with text, expression of subjective attitude.

Аннотация: В данной статье проанализированы научные и теоретические основы развития речевой компетенции и речевых навыков учащихся, освещены научные взгляды методистов, педагогов и психологов на развитие коммуникативных и речевых способностей в ситуациях общения и мышления, а также выражено субъективное мнение по этим вопросам.

Ключевые слова: речевая компетенция учащихся, речевая компетентность, научно-теоретическая обоснованность, коммуникативно-речевая ситуация, общение, способности к размышлению, работа с текстом, выражение субъективного отношения.

KIRISH

Bugungi kunda ona tili darslarida o'quvchilarning bilimini, fikrlashini va yondashuvlarini tubdan oshirish bilan bir qatorda, ularning nutqiy kompetentligini yuqori darajada takomillashtirish ona tili fani o'qituvchisining oldida turgan muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'quvchilarning nutqiy kompetentligini kompleks holatda rivojlantirish ulardagi pragmatiklikni oshiradi. Shuningdek, ona tili darslarini tashkil qilish va uni o'tkazishda nutqiy kompetentlikni rivojlantiruvchi ta'limiy vositalardan biri – mashq va topshiriqlar to'plami hisoblanadi. Shunisi ham e'tirofqa sazovorki, umumiy o'rta ta'lim tizimida har bir ona tili o'qituvchisining metodik jihatdan yondashilgan mashq va topshiriqlar to'plamiga ega bo'lishi ta'lim subyektlaridagi nutqiy kompetentlikni rivojlantirishga ko'mak beradi.

Bu xususda taniqli metodist olim T. G'aniyevning tadqiqot ishida¹ metodik ahamiyatga molik bo'lgan qarash o'z ifodasini topgan: "Agar topshiriq maqsadli, puxta o'ylangan holda tuzilsa, ya'ni birvarakayiga uch yoki to'rt nutqiy ko'nikmani shakllantirishga imkoniyat yarata olsa, nihoyatda foydali bo'ladi."

¹ G'aniyev T. Ona tili bo'yicha mashqlar bajarish jarayonida o'quvchilarning bilim faoliyatini faollashtirish. Ped.fan. nomz. dissertatsiyasi avtoreferati.– T., 1991. – 12-b.

Shuningdek, muallifning fikricha:

“Ta’lim muassasalarida faoliyat ko’rsatayotgan ona tili o’qituvchilarining hammasini ham tajribali, malakali, saviyasi bir xilda yuqori deb bo’lmaydi. Belgilangan dastur bo’yicha faoliyat olib borilayotgan va zamonaviy interfaol usullar dars jarayoniga tatbiq qilinayotgan bo’lsa-da, o’quvchilarda nutqiy kompetensiya kutilgandek rivojlanmayotgani tajriba-sinov jarayonida, qolaversa, oddiy kuzatuvlarda ham ma’lum bo’lyapti. Agar darsni qanday tashkil etish, xususan, ona tili darslarida fonetika, orfoepiya, orfografiya mavzularini o’qitish o’qituvchining ixtiyoriga to’liq topshirib qo’yilsa, o’quvchilarning adabiy talaffuz hamda imloga oid ko’nikma va malakalari bir xil bo’lmasligi muqarrar. Talaffuz va imlo qoidalari esa bir xillikni taqozo etadi. Shu ma’noda o’quvchilarda nutqiy kompetensiyani rivojlantirishni avtomatlashtirish masalasi juda dolzarb bo’lib qoladi.”²

Ona tili darslarida interfaol usullardan foydalanib darsni tashkil etish ulardagi nutqiy kompetentlikni oshiradi.

O’qish nutqiy faoliyatning bir ko’rinishi tarzida asoslaniladi. A. L. Leontev, I. A. Zimnyaya, G. V. Rogova va boshqa tadqiqotchilarning ta’kidlashicha, nutqiy kompetensiya va uni tushunish mexanizmlarida ma’lum o’xshashlik (analogiya) mavjud bo’ladi. Muallif matnini olgach, belgilangan barcha ma’lumotlarni kitobxon ongiga yetkazishga harakat qiladi, buning uchun esa gipotetik o’quvchiga tanish bo’lgan logik argumentatsiya qonunlari asosida o’z matnini tuzadi. Muallifning matn tuzishiga qarab, ushbu matnning boshqalar tomonidan to’g’ri qabul etilishiga, tushunishning ma’lum jihatlari va matnning struktur tashkil etilishi o’rtasidagi qonuniy aloqalar haqida gapirish mumkin.³

N. F. Koryakovseva esa o’qish nutqiy kompetensiyani rivojlantirish uchun mustaqil o’qish jarayonida badiiy, publitsistik va gazeta matnlaridan foydalanish zarurligini ta’kidlaydi. U nafaqat informatsion, balki lingvistik va filologik ma’lumotlarning manbaini ham mustaqil o’qish uchun taklif qiladi.⁴

“O’zbek tilini o’qitish orqali o’quvchilar tafakkurining o’sishiga erishish prinsipi.” Ona tili darslari o’quvchilarning mantiqiy tafakkurini o’stirishda katta imkoniyatlarga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda integrativ yondashuv asosida o’quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishga oid nazariy va amaliy ma’lumotlar yig’ildi hamda tahlil qilindi. Ma’lumotlar, avvalo, tilshunoslik, psixologiya va pedagogika sohalaridagi ilmiy manbalar, darsliklar, metodik qo’llanmalar, tajriba-sinov materiallari va mazkur yo’nalish bo’yicha ilgari o’tkazilgan ilmiy izlanishlarni o’rganish orqali to’plandi. Shuningdek, ona tili darslarida kuzatuv, o’quvchilarning nutqiy faoliyati namunalarini tahlil qilish, o’qituvchilarning metodik yondashuvlarini o’rganish hamda interfaol mashqlar qo’llanish jarayonini monitoring qilish orqali empirik ma’lumotlar olindi. Olingan ma’lumotlar mazmuniy–semantik tahlil, taqqoslash, umumlashtirish va integrativ yondashuv tamoyillarini aniqlash asosida qayta ishlanib, nutqiy kompetentlikning tarkibiy qismlarini belgilashga xizmat qildi. Tahlil natijalari orqali nutqiy rivojlanishga ta’sir etuvchi lingvistik, psixologik va kommunikativ omillar aniqlanib, ularning o’zaro bog’liqligi integrativ yondashuv doirasida baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tafakkur voqelikning ongli aks etish jarayoni, inson aqliy faoliyatining yuksak shaklidir. Tafakkur orqali fikr vujudga keladi. Fikrlash faoliyati esa nutq holatida namoyon bo’ladi. Demak, o’quvchi o’z tafakkurini rivojlantirmay turib, og’zaki va yozma nutqni egallay olmaydi⁵. Nutqiy kompetensiyani o’quvchilarda rivojlantirishdan asosiy maqsad – o’qish, tinglab tushunish, so’zlash va yozishga bo’lgan motiv va qiziqishlarini, shuningdek, yozma nutq uchun o’zbek adabiy til me’yorlariga asoslangan bilim va ko’nikmaning mujassamlashgan shaklini hosil qilishdan iboratdir. Bu jarayonning idrok qilish va uni tushunish talablari hamohanglikda izohlab borilishi maqsadga muvofiq.

2 Hamrayev G’H. Umumiy o’rta ta’lim tizimida fonetikaga doir o’quv materiallarining metodik ta’minotini takomillashtirish: ped. fan. dok. (PhD) diss. – Samarqand: 2019. – 13 b.

3 Леонтьев А.А. Психолингвистические и социолингвистические проблемы билингвизма в свете методики обучения неродному языку. Психология билингвизма. М., 2004. –С. 26-27. –448 с.

4 Коряковцева, Н.Ф. Современная методика Организации самостоятельной работы изучающих иностранный язык: Пособие для учителей / Н.Ф. Коряковцева. – М.: АРКТИ, 2002. – 176с.

5 A.G ‘ulomov, M.Qodirov, M.Ernazarova, va boshq. Ona tili o’qitish metodikasi. –T.: “Fan va texnologiya”, 2012, 78 bet.

Yondashuvli aspektlar asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishdagi semantikaviy mazmun:

 Nutqiy kompetentlik rivojida ma'nolar, yondashuvlar yig'indisi,
 kommunikativlikning o'ziga xosligi

Lug'aviy ma'no	Aksiologik yondashuv	Kommunikativ sifatlar
Subyektiv ma'no	Kontekstli yondashuv	Kommunikativ ierarxiya
Obyektiv ma'no	Integrativ yondashuv	Kommunikativ vaziyat

Aksiologik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning nutqiy kompetentlikni rivojlantirishda lug'aviy ma'no nutq jarayonida e'tibor bilan yondashishni talab qiladi.

Tilshunos A. Sodiqov esa nutq faoliyatini: "Nutq faoliyati ikki tomonlama hodisa bo'lib, u ham psixologik, ham ijtimoiy hodisadir. Nutq faoliyati, avvalo, odamlarning til yordamida bir-biri bilan muloqotda bo'lish akti, ya'ni ikki ijtimoiy akt jarayonidir", – deb ta'riflaydi⁶. Nutqiy faoliyat orqali tinglovchi va so'zlovchi kommunikativligi, o'zaro muloqoti aks etadi.

O'zbek psixolog olimlaridan E. G'oziyev nutq faoliyatini inson tomonidan ijtimoiy-tarixiy tajribani o'zlash-tirish, avlodlarga berish (uzatish) yoki kommunikatsiyaga o'rgatish, shuningdek, o'z shaxsiy harakatlarini rejalashtirish va amalga oshirish maqsadida tildan foydalanish jarayoni sifatida ta'riflaydi.⁷

"Integratsiya" so'zi lotincha *integratio* – tiklash, to'ldirish, *integer* – butun so'zidan kelib chiqqan. Bu borada ikki asosiy tushuncha mavjud:

1. Tizim va organizmning alohida tabaqalashtirilgan qism va vazifalarning bog'liqlik holatini bildiruvchi tushuncha va shu holatga olib boruvchi jarayon.
2. Tabaqalashtirish jarayonlari bilan birga amalga oshirilayotgan fanlarni yaqinlashtirish jarayoni.⁸

A. Yu. Serebryakova e'tiroficha, "kommunikativ vaziyat qabul qiluvchiga qaratilgan nutqda taqdim etilgan muloqotning tashqi sharoitlari va ichki holatlarining murakkab majmui sifatida tushuniladi. Bu kompleks, bir tomondan, nutqni hosil qiladi, ikkinchi tomondan, nutqda uning muhim tarkibiy qismlarini aks ettiradi."⁹

Kommunikativ vaziyat aytilayotgan so'z va nutqdagi gaplarning miya faoliyatida mazmun kasb etib shakllanishi, so'zlarni to'g'ri talaffuz qilish me'yorlariga amal qilish, ovoz va mimikaning o'rinni qo'llanilishi bilan uzviy bog'liq.

D. Hymes¹⁰ tomonidan muloqotning tarkibiy qismlaridan biri sifatida "kommunikativ vaziyat" tushunchasi kiritilgan. Avval "nutq hodisasi" tushunchasi qo'llangan bo'lsa, keyinchalik bu atama "kommunikativ hodisa" tushunchasi bilan almashtirilgan.

V. G. Gakning fikricha, "kommunikativ vaziyat obyektiv voqelikdagi so'zlovchining ongida so'zlash paytida mavjud bo'lgan va ma'lum darajada frazeologik birliklarning shakllanishida lingvistik elementlarning tanlanishiga ta'sir qiluvchi referent vaziyatni yuzaga keltiradi."

Integrativ yondashuv o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishda kommunikativ ierarxiya muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday jarayonda shaxsiy nutq, kommunikativ vaziyatdagi ishtirokchilar nutqi mutanosiblikda kommunikativ jihatdan subyektiv munosabat bildirishni nazarda tutadi.

Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishda quyidagi aspektlar muhimdir:

- o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishda asosiy e'tibor ularning o'qish va so'zlash mahoratini egallashga qaratilishi;
- ona tili darsini tashkil qilishda aniq, tushunarli so'zlashni, mantiqqa asoslangan gapirishni ta'minlash va nutq vositalaridan unumli foydalanishga yo'naltirish;
- ona tilini o'qitishda integrativ asosga ega bo'lgan fanlar aloqadorligini ta'minlash va shu asosda o'quvchilarning bilimini, so'z boyligini oshirish, subyektiv munosabat bildirish madaniyati hamda o'zini o'zi boshqarish madaniyatini algoritmik darajada rivojlantirishga erishish.

6 Sodiqov A., Abduazizov A., Irisqulov M. Tilshunoslikka kirish.-T.: "O'qituvchi", 1981. – 76 b.

7 G'oziyev E. Psixologiya. T.: "O'qituvchi". 2003. – 295 b.

8 Mavlonova R., Rahmonqulova N. Boshlangich ta'limda pedagogika, innovatsiya, integratsiya. O'quv qo'llanma. –T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2013. – 210 b.

9 Серебрякова, А.Ю. О компонентах коммуникативной ситуации / А.Ю. Серебрякова // Вестник ЮУрГУ, 2009. – №25. – С. 30–32.

10 Hymes, D. Models of the Interaction of Language and Social Life / D. Hymes // Directions in Sociolinguistics: Ethnography of Communication. Eds J.J. Gumperz and D. Hymes. – N. Y.: Holt, Rinehart and Winston, 1972. – P. 35– 71.

Demak, integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirish mazmuni – lisoniy sathlar bo'yicha egallangan bilimlarga tayangan holda o'quv-ta'limiy vositalardan unumli foydalanish, ta'lim oluvchilarda kommunikativ vaziyatlarni tahlil qilish, o'zbek adabiy til me'yorlari, nutqiy etiket va muloqot odobiga amal qilish hamda kommunikativ masalalarni qadriyatli, sermazmun, ta'sirli so'zlar orqali hal etish imkonini beradi.

Nutqiy kompetentlikni rivojlantirishda kommunikativ vaziyat kabi nutq faoliyatiga oid me'yoriylik, nutqiy etiket va axloqiylik kabi fazilatlar namoyon bo'lishida ham yuqori samaradorlik kuzatiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirish jarayoni integrativ yondashuvga tayanilgan holda amalga oshirilganda samaradorlik sezilarli darajada ortadi. Integrativ yondashuv o'quvchilarning lug'aviy, grammatik, kommunikativ, aksiologik va kontekstual ko'nikmalarini o'zaro uyg'unlikda shakllantirishga xizmat qiladi. Bunda tafakkur va nutq bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, o'quvchining mantiqiy fikrlashi, mazmuni idrok etishi va o'z fikrini erkin, aniq va adabiy me'yorlarga mos holda bayon qilishiga imkon yaratadi. Nutqiy faoliyatning psixologik va ijtimoiy jihatlarini uyg'un rivojlanganda o'quvchilar muloqot madaniyati, nutqiy etiket va kommunikativ vaziyatni anglash kompetensiyalariga ega bo'ladi.

Taklif sifatida, ona tili darslarida integrativ yondashuvga asoslangan mashq va topshiriqlar tizimini ishlab chiqish, fanlararo bog'liqlikni kuchaytirish, mustaqil o'qish va matn tahlili jarayonlarini kengaytirish maqsadga muvofiq. Shuningdek, nutqiy kompetentlikni rivojlantirishga qaratilgan interfaol metodlardan muntazam foydalanish, o'quvchilarda subyektiv munosabat bildirish, tanqidiy va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini bosqichma-bosqich shakllantirish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Hamrayev G'. H. Umumiy o'rta ta'lim tizimida fonetika doir o'quv materiallarining metodik ta'minotini takomillashtirish: ped. fan. dok. (PhD) diss. – Samarqand, 2019. – 13 b.
2. Hymes, D. Models of the Interaction of Language and Social Life // Directions in Sociolinguistics: Ethnography of Communication. Eds. J. J. Gumperz and D. Hymes. – N. Y.: Holt, Rinehart and Winston, 1972. – P. 35–71.
3. Леонтьев А. А. Психолингвистические и социолингвистические проблемы билингвизма в свете методики обучения неродному языку. Психология билингвизма. – М., 2004. – С. 26–27. – 448 с.
4. Коряковцева Н. Ф. Современная методика организации самостоятельной работы изучающих иностранный язык: Пособие для учителей. – М.: АРКТИ, 2002. – 176 с.
5. Sodiqov A., Abduazizov A., Irisqulov M. Tilshunoslikka kirish. – T.: O'qituvchi, 1981. – 76 b.
6. Серебрякова А. Ю. О компонентах коммуникативной ситуации // Вестник ЮУрГУ, 2009. – №25. – С. 30–32.
7. G'aniyev T. Ona tili bo'yicha mashqlar bajarish jarayonida o'quvchilarning bilim faoliyatini faollashtirish. Ped. fan. nomz. dissertatsiyasi avtoreferati. – T., 1991. – 12 b.
8. G'oziyev E. Psixologiya. – T.: O'qituvchi, 2003. – 295 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.